

Juancho, el Caimán Carupanero

Juancho no es sólo un libro para colorear, es una historia real sobre un cocodrilo del Orinoco (*Crocodylus intermedius*) encontrado aparentemente en una localidad del Oriente de Venezuela, lugar donde no debería haber caimanes del Orinoco. Esta publicación trata sobre un pequeño cocodrilo el cual fue mantenido por casi dos décadas en una especie de zoológico local, hasta que, por motivo de su gran crecimiento, la familia que lo mantenía decidió llamar a la autoridad ambiental de Venezuela para que se lo llevaran y le buscaran un mejor lugar para vivir. Y así fue.

Esta historia para niños y jóvenes está contada en versos y comienza desde que el animal llegó a manos del Señor Pedro, dueño del pequeño zoológico carupanero, hasta su destino final en el Dallas World Aquarium en los Estados Unidos, gracias a un convenio con el Ministerio del Ambiente (actualmente Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo) de Venezuela, donde junto a una hembra de su especie forman un programa exitoso de cría en cautiverio. Este libro, en tamaño carta y con 28 páginas, fue concebido para el acompañamiento de diversas actividades con niños a fin de inculcarles a los jóvenes el amor por la naturaleza, además de enseñarles la importancia de los seres vivos con los que compartimos el planeta. Con una exitosa difusión estamos seguros que cumplirá bien esta misión.

Gonzales, Cecilia.

2024. [2ª ed.].

Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 28 pp.

ISBN: 9789804391569 (tapa blanda, US\$ 5).

Ilustraciones: Gabriel Moncada.

Distribuido por: Abediciones, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas.

La obra referida, ilustrada por Gabriel Moncada y que tuvo una primera edición en 2022, es un complemento a aquellos clásicos para colorear que sobre fauna venezolana venían siendo publicados por Ediciones Ekaré, entre ellos, *Conoce nuestras aves* (Thomas 1978), *Conoce nuestros peces* (Dearden 1978), *Conoce nuestros insectos* (Zawisza 1982) y *Conoce nuestros mamíferos* (Comerlati 1983). Numerosos venezolanos crecimos admirando la fauna silvestre a través de estos libros, qué con varias reimpressiones, se vendieron en muchas librerías de Venezuela, entre ellas las desaparecidas redes de librerías Kuai-Mare y Las Novedades.

Tuve el privilegio de conocer y observar a Juancho, el verdadero reptil que inspiró al protagonista de esta hermosa aventura y a una parte de su progenie, en el Dallas World Aquarium en dos oportunidades durante el año 2008, junto a los herpetólogos venezolanos Walter Schargel, Tito Barros y el médico veterinario Luis Sandoval. Todos quedamos gratamente impresionados por lo bien que se había adaptado a sus nuevas condiciones de cautiverio y atención en aquella institución, distante y distinta de su Carúpano originario.

REFERENCIAS

- Comerlati, M. 1983. *Conoce nuestros mamíferos: 37 mamíferos de Venezuela*. Caracas: Ediciones Ekaré, 79 pp.
- Dearden, A. 1978. *Conoce nuestros peces: 47 peces de Venezuela*. Caracas: Ediciones Ekaré, 95 pp.
- Thomas, B. T. 1978. *Conoce nuestras aves: 24 aves de Venezuela*. Caracas: Ediciones Ekaré, 95 pp.
- Zawisza, T. 1982. *Conoce nuestros insectos: 35 insectos de Venezuela*. Caracas: Ediciones Ekaré, 71 pp.

Gilson A. Rivas*

* Museo de Biología, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.